

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128490>

УДК 711

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В КУРОРТНЫХ ГОРОДАХ КРЫМА

К.А. Авакян,

студентка 2 курса, напр. «Градостроительство»

Г.В. Горбачёва,

канд. арх., доц. кафедры градостроительства,

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Институт «АСиА»,

г. Симферополь

Аннотация: В статье проведен анализ теоретического и практического исследования, который направлен на изучение потребностей и запросов населения, заинтересованных в обновлении структуры и поддержании уникальной среды общественных пространств курортных городов Крыма. В процессе исследования выявлены современные проблемы общественных пространств курортных городов Крыма, таких как г. Алушта, пгт. Черноморское и г. Саки. Анализ проблем помогает понять, какие действия следуют предпринимать для решения выявленных проблем.

Ключевые слова: общественные пространства курортных городов Крыма, курортные города, благоустройство

PROBLEMS OF PUBLIC SPACES IN THE RESORT CITIES OF THE CRIMEA

K.A. Avakyan,

2nd year student, direction «Urban planning»

G.V. Gorbacheva,

Candidate of Architects, Associate Professor of the Department of Urban
Planning,

FGAOU VO «KFU im. IN AND. Vernadsky» Institute «ASiA»,
Simferopol

Annotation: The article analyzes the theoretical and practical research, which is aimed at studying the needs and requests of the population interested in updating the structure and maintaining the unique environment of public spaces in the resort towns of Crimea. In the course of the study, modern problems of public spaces in the resort towns of Crimea, such as the city of Alushta, the town. Chernomorskoye and the city of Saki. Problem analysis helps to understand what actions should be taken to solve the identified problems.

Keywords: public spaces of Crimean resort towns, resort towns, landscaping

Введение

Курортные зоны и города Крыма имеют большую историю, как и развитие курортной деятельности на полуострове.

Курортом считается особо охраняемая территория, используемая и освоенная с целью оздоровления, лечения, профилактики заболеваний и медицинской реабилитации, которые активно функционирует с природными лечебными ресурсами и располагают необходимыми для работы строительными объектами [1-5].

В курортных прибрежных городах в равной степени как для приезжих, так и для местных жителей основной точкой притяжения служит прибрежная территория и пляжная зона [8]. В связи с этим, увеличивается спрос на эти зоны, повышается плотность отдыхающих и появляются инвесторы, желающие получить максимальную прибыль.

Общественные пространства – это доступные, удобные пространства, где созданы и поддерживаются условия для общественной жизни. Именно многообразие жизни делает город городом, люди приводят в действие все его процессы и оживляют пространственные сценарии. Архитектор, планируя пространство города, ориентируется на человека; соответственно, знания об особенностях поведения и характере использования городской среды необходимы для создания востребованного пространства [8].

Учитывая это, необходим поиск рациональных планировочных решений, с целью создания и реконструкции общественных

пространств курортных городов Крыма благоприятными для жизнедеятельности и соответствующими социальному заказу.

Цель исследования: выявить проблемы общественных пространств курортных городов Крыма.

Объект исследования: общественные пространства курортных городов Крыма.

Анализ публикаций

Исследования, посвященные изучению общественных пространств курортных городов охватывают различные вопросы их формирования, современной организации и перспектив сохранения, развития и реконструкции.

Особенности градостроительного зонирования территорий размещения объектов туристического сервиса в прибрежных городах представлены в трудах Щербининой Е.В. и Тхань Кам Нгуен [8].

Социально-культурные потребности общественных пространств курортного города Алушта проанализированы в работе Сидоровой В.В. и Куприй А.П [5].

Теоретические и практические проблемы набережной в пгт. Черноморском рассмотрены в работе Сидоровой В.В. Живицы В.В., Суворова А.И., Эрайзер А.А [6].

Тахирай Г [7] посвятила свои труды изучению объемно-планировочных и архитектурных особенностей проектирования гостиниц и гостиничных комплексов на прибрежных территориях.

Материалы и методы исследования

В ходе исследования, для выявления проблем общественных пространств курортных городов Крыма, был проведён анализ их существующего положения – натурные обследования, фотофиксация, мониторинг. В работе проанализированы теоретические и практические материалы, относительно рассматриваемых объектов, применён метод анализа, сделаны выводы.

Результаты и их анализ

Благоустройство общественных пространств курортных городов в настоящее время непременно актуально.

Все общественные пространства предлагается разделить на открытые, являющиеся частью городского ландшафта, и закрытые, расположенные внутри зданий или на изолированных территориях [2].

Все открытые пространства предлагается развести в две категории:

- урбанистические, предназначенные преимущественно для публичного использования (площади, пешеходные улицы);
- «зеленые», традиционно использующиеся как частные зоны (парки, скверы, бульвары), но в последнее десятилетие активно приобретающие статус публичных пространств.

Промежуточными зонами между урбанистическими и «зелеными» общественными пространствами являются набережные, совмещающие функции общегородских променадов и парков линейного типа, а также городские пляжи [1].

В результате исследования курортных городов Крыма, выявлены проблемы, связанные с функциональными и эстетическими качествами общественных пространств.

Рассмотрим город-курорт на южном берегу Крыма – Алушту.

Помимо многих достопримечательностей город оснащён набережной. Была проведена оценка и отмечены проблемы при её эксплуатации:

1. Увеличение застройки и временной торговли за счёт сокращения общественных пространств.
2. Утрата визуальных перспектив и отсутствие объёмно-пространственной целостности архитектурного ансамбля набережной.
3. Обветшалость благоустройства и МАФ, сокращение плотности озеленения.
4. Нехватка финансовых ресурсов на содержание курортной зоны.
5. Нарушение экологических нормативов, несанкционированная застройка.

Реконструкция набережной является необходимостью для устранения проблем, с целью увеличения туристического потока, поддержания структуры и уникальных качеств среды курорта Алушта.

Рассмотрим курортный посёлок городского типа Черноморское, расположенный на западном побережье Крыма, в районе Тарханкутского полуострова в Узкой бухте. Вдоль всего побережья Тарханкутского полуострова идеальные мелководные пляжи с белым песком чередуются с известняковыми скалами [5].

В результате исследования, были выделены основные архитектурно-планировочные проблемы набережной пгт. Черноморское:

1. Отсутствие благоустройства на территории Суворовского редута. Остатки ржавого старого причала располагаются у берега.
2. Разрушенное состояние объектов: спуск к морю у гостиницы в аварийном состоянии, старые деформированные трубы.
3. Нет единой пешеходной зоны от северной части городской набережной до Суворовского редута.
4. Заброшенные и требующие реконструкции здания. Такие постройки выглядят невзрачно, портят общую панораму города. На территории не действующего пансионата «Динамикс» находятся корпуса, которые либо брошены, либо пребывают в стилистике советского периода.
5. В несезонное время набережная теряет свой вид: закрытые объекты инфраструктуры и разобранные каркасы не представляют никакой ценности.
6. Отсутствие выраженного стиля и образа, композиции и доминанты.
7. Нет чёткого разделения парковых зон. Большая часть городского парка находится в заброшенном состоянии. Необходимо благоустроить парк, воссоздать в нём территории с зелёными насаждениями и отреставрировать дорожно-тропиночную сеть.

Основной целью реконструкции прибрежной зоны пгт. Черноморское с созданием фронта застройки центральной набережной является привлечение потока туристов в поселок [5].

Рассмотрим город Саки, расположенный на западном побережье крымского полуострова и славящийся своим уникальным солёным озером и высокоминерализованными иловыми приморскими грязями.

Город специализируется на круглогодичном санаторно-курортном лечении.

Саки приспособлен для приёма людей с ограниченными возможностями, оснащён грязелечебницами, санаториями, набережной, парком (ООПТ) и многими объектами, выделяющими Саки среди других курортных городов мира.

В настоящее время активно ведутся работы по благоустройству и реставрации города: реконструируется Сакский курортный парк, строится набережная на солёном озере.

Эпицентром городской жизни и культуры является главная улица города – улица Революции. Она важный фрагмент общественного пространства, является главной артерией города, связывающая центральную площадь с курортным парком. Она перпендикулярно пересекается с улицей Курортной, вдоль которой расположены основные санаторно-курортные объекты и имеется прямая связь с набережной (рис. 1). Благоустройство этих зон непременно влияет на общий облик города.

Рисунок 1 – Схема центральной части города Саки

Несмотря на быстрые темпы развития и преобразования города, после натурного исследования, выявлены ряд немаловажных проблем, на которые следует обратить внимание:

1. В настоящее время вдоль главной улицы города располагаются объекты общественного питания, торговые объекты и детские аттракционы. В несезонное время общественные пространства теряют эстетический вид: закрытые объекты

инфраструктуры, разобранные каркасы и съемные сезонные конструкции негативно влияют на общий вид и эстетику восприятия данных пространств (рис. 2).

2. Неудовлетворительное состояние объектов благоустройства и МАФ, сокращение площади озеленения (рис. 3).

3. На главной артерии расположена Кофейня, нарушающая визуальную перспективу улицы (рис. 4).

4. Общественные пространства не отвечают по функциональному наполнению современным запросам общества.

5. Здания и сооружения, требующие капитального ремонта и /или реконструкции. Такие постройки выглядят невзрачно, портят общую панораму города (рис. 5).

6. Улица Курортная благоустроена, а большинство примыкающих территорий находятся в запустении (рис. 6).

Рисунок 2 – Фотофиксация улицы Революции

Рисунок 3 – Фотофиксация неблагоустроенных территорий

Рисунок 4 – Фотофиксация кофейни, расположенной в центре улицы Революции

Рисунок 5 – Фотофиксация зданий, требующих реставрации

Рисунок 6 – Фотофиксация улицы Курортной

Выводы

Вопросы благоустройства являются остроактуальными на сегодняшний день.

Общественные пространства являются точкой притяжения, создают привлекательность и уникальность курорта, служат коммерческими площадями для расположения объектов питания, торговли и развлечения.

В ходе работы был проведён анализ общественных пространств курортных городов Крыма и выявлены проблемы их существующего положения.

Запросы населения не удовлетворены, они нуждаются в расширении функционального зонирования с возможностью трансформации для сезонного использования. А именно, объемно-планировочное и композиционное решение, должно соответствовать окружающей среде и сложившейся застройке, отражать самобытность, не нарушать целостность восприятия и рациональность основных связей, соответствовать культурным, национальным, функциональным, эстетическим, экономическим и социальным качествам, а также мировым стандартам курортных городов.

Список литературы

[1] Баталина Т.С. Анализ особенностей формирования общественного пространства / Т.С. Баталина // Бизнес и дизайн ревю. – 2017. Т. 1. № 1(5). 11 с.

[2] Етеревская И.Н. Принципы эколого-ландшафтного проектирования городских общественных пространств: на примере г. Волгограда: дис. канд. архитект. / И.Н. Етеревская – Волгоград, 2004. 256 с.

[3] Козлова Л.В. Методика исследования общественны / Л.В. Козлова // Вестник ИрГТУ.

[4] Курорты. Энциклопедический словарь // Гл. ред. Е.И. Чазов. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. 592 с.

[5] Сидорова В.В. Генерализированные социально-культурные потребности в системе организации приморской набережной города Алушты / В.В. Сидорова, А.П. Куприй // Строительство и техногенная безопасность – 2021. №21(73). 7-15 с.

[6] Сидорова В.В. Принципы реконструкции общественных пространства в границах прибрежных территорий, на примере пгт. Черноморское Республики Крым / В.В. Сидорова, В.В. Живица, А.И. Суворов, А.А. Эрайзер // Строительство и техногенная безопасность – 2021. №22(74). 29-42 с.

[7] Тахирай Г. Объемно-планировочные и архитектурные особенности проектирования гостиниц и гостиничных комплексов на прибрежных территориях / Г. Тахирай // Международный академический вестник. – 2018. № 10 (30). 2-4 с.

[8] Щербинина Е.В. Особенности градостроительного зонирования территорий размещения объектов туристического сервиса в прибрежных городах. / Е.В. Щербинина, Тхань Кам Нгуен. // Вестник МГСУ. ISSN 1997-0935. – 2022. Т 17. № 4. 417-427 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Batalina T.S. Analysis of the features of the formation of public space / T.S. Batalina // Business and design review. – 2017. Vol. 1. No. 1(5). 11 p.

[2] Eterevsckaya I.N. Principles of ecological and landscape design of urban public spaces: on the example of the city of Volgograd: dis. cand. architect. / I.N. Eterevsckaya – Volgograd, 2004. 256 p.

[3] Kozlova L.V. Research methods are public / L.V. Kozlov // Bulletin of ISTU.

[4] Resorts. Encyclopedic Dictionary // Ch. ed. E.I. Chazov. – M.: Sov. encyclopedia, 1983. 592 p.

[5] Sidorova V.V. Generalized socio-cultural needs in the system of organization of the seaside embankment of the city of Alushta / V.V. Sidorova, A.P. Kupriy // Construction and industrial safety – 2021. No. 21(73). 7-15 s.

[6] Sidorova V.V. Principles of reconstruction of public space within the boundaries of coastal territories, on the example of the village. Chernomorskoye of the Republic of Crimea / V.V. Sidorova, V.V. Zhivica, A.I. Suvorov, A.A. Erazer // Construction and industrial safety – 2021. No. 22(74). 29-42 p.

[7] Tahirai G. Space-planning and architectural features of designing hotels and hotel complexes in coastal areas / G. Tahirai // International Academic Bulletin. – 2018. No. 10 (30). 2-4 s.

[8] Shcherbinina E.V. Peculiarities of town-planning zoning of territories where tourist service facilities are located in coastal cities. / E.V. Shcherbinina, Thanh Cam Nguyen. // Bulletin of MGSU. ISSN 1997-0935. – 2022. Т 17. No. 4. 417-427 p.

© К.А. Авакян, Г.В. Горбачёва, 2023

Поступила в редакцию 06.06.2023

Принята к публикации 15.06.2023

Для цитирования:

Авакян К.А., Горбачёва Г.В. Проблемы общественных пространств в курортных городах Крыма // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-3(30). С. 105-115. URL: <https://ip-journal.ru/>